

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Aplicación de biofertilizantes para mejorar el rendimiento del trigo, la disponibilidad de agua y nutrientes

El sureste de España se enfrenta a algunos desafíos debido al alto pH y a las bajas precipitaciones, lo que ha dado lugar a una disponibilidad limitada de nutrientes, afectando al cultivo de trigo. Los rendimientos de la cosecha se reducen como resultado. La agricultura de trigo en la zona es extensiva con uso de maquinarias y de pesticidas, con una fertilización mínima y sin rotación, excepto durante los períodos de barbecho para evitar el agotamiento del suelo. El objetivo principal de este estudio es utilizar estrategias innovadoras basadas en las rotaciones y utilizar formulaciones a base de microorganismos para aumentar la disponibilidad de nutrientes y la retención de agua, reduciendo las enfermedades relacionadas con los cultivos y aumentando la producción. Se seleccionaron cuatro

parcelas (22 x 500 m) en la "Finca La Junquera" ubicada en Caravaca (Murcia, SE Spain). El cultivo se implementó desde diciembre 2021 a julio 2022. Se aplicaron cuatro tratamientos: a) F100 (fertilización típica basada fertilizante orgánicos y purines de cerdo); b) BA+FU (bacterias y hongos biológicos que solubilizan nutrientes + reducción de la fertilización en un 30%); c) BA (bacterias que solubles en nutrientes y reducción en la fecundación en el 30%); d) F70 (reduccion de la fertilizacion del 30%). La reducción de la fertilización en las parcelas de tratamiento no tuvo efecto en el rendimiento del trigo. No hubo diferencias estadísticamente significativas en el peso específico de los granos entre los cuatro tratamientos.

1. Plantación de trigo en la región del sur del Mediterraneo (España).

PALABRAS CLAVE

Biofertilizantes, rendimiento del trigo, disponibilidad de aguanutrientes, purín de cerdo, pellets-orgánicos.

AUTORES

Ollio, I., Fernández J.A., Sánchez-Navarro V., Lloret E., Egea-Gilbert, C., Martínez-Martínez, S., Zornoza, R.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.